

सम्यक स्वास्थ्य हेतु योग एवं चेतना विज्ञान के ज्ञान की भूमिका

ओम नारायण तिवारी

डीन, योग विज्ञान संकाय,
पातंजली विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 18/05/2023

1st BPR : 31/05/2023

2nd BPR : 09/06/2023

Accepted : 17/06/2023

Abstract

सम्पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना समस्त सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का प्रयोजन है। शरीर एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी धर्मों का पालन होता है। वर्तमान में भी सम्यक स्वास्थ्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) केवल रोग और अपंगता का अभाव भर नहीं मानता बल्कि व्यक्ति को संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सम्पन्नता की स्थिति को स्वास्थ्य से जोड़कर देखता है। आयुर्वेद भी सम्यक् स्वास्थ्य हेतु सर्वांग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। योग तो सम्यक् स्वास्थ्य हेतु साधन एवं साध्य रूप में अपना विशद दर्शन प्रस्तुत करता है। आयुर्वेद तो योग के लिए सिद्धांतों को ही सम्यक् स्वास्थ्य हेतु मूल रूप से विवेचित करता है। योग विद्या ही आदि विद्या या सनातन विद्या है जो कि वेदविद्या के पूर्वही, तुरिय अवस्था तक जीव को पहचाने हेतु प्रशास्त हो चुकी थी। जाग्रत से लेकर ब्रह्मी चेतना तक ज्ञान को सार रूप में योग नाम दिया गया। बिना ज्ञान के अज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं है अज्ञान तो ज्ञान के सापेक्ष ज्ञान की मात्रा या स्तर को बुद्धिगम्य बनाने की एक प्रवृत्ति है जिसे समयानुसंधान कहा जाता है। समयानुसंधान में संसार में जितने प्रकार के साधन हैं उनमें चार प्रकार के साधन ही श्रेष्ठ हैं। योग एवं वेदविहित साधन चतुष्टय, सांख्य प्रदर्शित साधनत्रय योगदर्शनोक्त साधन, तंत्र शास्त्रोक्त साधन। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में सम्यक् स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु योग एवं चेतना विज्ञान के ज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है इस सत्य को प्रस्तुत करने का उद्देश्य निहित है।

Keywords: स्वास्थ्य, योग, चेतना के स्तर, वाणी, पंचकोश, अनुबन्ध चतुष्टय, त्रिविध ताप (दुःख)।

प्रस्तावना

जीवन के जो भी धर्म हैं उन सबके साध्य हेतु शरीर ही एक मात्र साधन है। साधन जितना सम्यक होगा साध्य उतना ही उन्नत (उच्च) होगा। प्राचीन काल से आज तक मनुष्य ने जो भी सभ्यता और संस्कृति विकसित की उसका व्यवहारक निष्पादन सर्वाधिक भौतिक सुख को अधिकाधिक उन्नत करना है। साथ ही सनातन धर्म सदैव सुख के स्थान पर शाश्वत आनंद की ओर ऋषियों योगियों साधकों को स्थूल, सूक्ष्म और कारक के तत्त्वानुसंधान के साथ परा के समय स्वरूप की तत्त्वानुभूति के लिए योग और चेतना विज्ञान (उपनिषदों) के ज्ञान की ओर स्वतः प्रवृत्त कर जगत के मिथ्यात्व को प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत शीर्षक के विभिन्न पदों का विश्लेषण निम्नांकित रूप में प्रस्तुत है।

सम्यक स्वास्थ्य का दर्शन

स्वा का अर्थ है आत्मा और आत्मा का एक अर्थ है श्री विद्या। अर्थात् सम्यक रूप से मानव अस्तित्व के समस्त आयामों में अविचल बने रहना स्वा में स्थित होता या स्वस्थ होना शास्त्रविहित है। स्वा की स्थिति से परे हटना की अस्वास्थ्य है। संसार के समस्त शुभाशुभ कर्मों में प्रवृत्ति का मूल कारण मन¹ है।

“चंचलम हि मनः कृष्णः प्रमथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुस्करम् ॥”

मन अत्यन्त चंचल है। मन का स्थिर होना स्वास्थ्य है। आयुर्वेद मन को स्थिर रखने हेतु उसे प्रसादित या प्रसन्न² रखने का विधान करता है।

“समदोषः समाग्निश्चा समघातुमल क्रियः ।

प्रसन्नइन्द्रियमनः स्वस्थ उत्पथिधीयते ॥”

इसी प्रकार—चरक संहिता सूत्र स्थान में आरोग्य³ को सुख का कारण माना गया है।

विकारों धातुवैषम्य साम्यं प्रकृतिक रुचियते ।

सुखसंज्ञाकमारोग्य विकारो दुःखमेव च ॥

मन को स्थिर करना या नियंत्रित करने (वशित्व) होने को योग⁴ की संज्ञा दी गई है।

आत्मेन्द्रियमनोअर्थोनाम सन्निकर्षाति प्रवर्तते ।

सुख दुःख मनारंभादातस्थिये मनसि स्थिरे ॥

योगविद्या

विद्या⁵ दर्शन, धर्म और कला के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। दर्शन में अध्यात्म शास्त्र अर्थात् आत्मज्ञान से सम्बंध रखने वाली विद्या का अर्थ है अध्यात्म शास्त्र। योग विद्या का प्रादुर्भाव वेदों से पहले हुआ है और योग विद्या के ज्ञाता के रूप में संदर्भ वेदों में प्राप्त है। ऋग्वेद⁶ में योग का प्रादुर्भाव कर्ता के रूप में हिरण्यगर्भ को बताया गया है। श्रीमद्भागवत⁷ में भी इंगित किया गया है कि हिरण्यगर्भ महाराज वही थे जिन्होंने वेद विद्या के पहले योग विद्या का प्रादुर्भाव किया था। योग के उत्पत्ति कर्ता तथा वक्ता हिरण्यगर्भ थे जिनके सम्बन्ध में महाभारत⁸ है, में लिखा है कि यह हिरण्यगर्भ धृतिमान वही है जिनकी वेद में स्तुति की गई है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं। और संसार में इनका विभु कहते हैं। वायु पुराण⁹ में वर्णन है कि हिरण्यगर्भ महाराज चतुर्मुख रूप से प्रकट हुए, जिनकी वेदों ने स्तुति की है तथा वे योगीजनों से पूजित हैं। वेदों के विभु, अज, चतुर्मुख, जगदारात्मा इत्यादि विशेषणों को अलंकृत हुए हैं। श्री नीलकण्ठ जी ने अपनी टीका में बतलाया कि "योगेषु एवं महा-मिति प्रथम कार्यम्" अर्थात् हिरण्यगर्भ भगवान की यही 'महान इति' है कि आपने वेदों से भी पहले योग विद्या (परा विद्या) का प्रादुर्भाव किया। हिरण्यगर्भ ही सबसे पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के पति हैं उन्होंने पृथ्वी और स्वर्गलोक को धारण किया। उन अनिर्वर्चनीय देव की हम पूजा करते हैं। योग विद्या के गर्भ से ही वेद विद्या का जन्म हुआ है। इसकी पुष्टि मुण्डकोपनिषद्¹⁰ की प्रस्तावना में ही प्राप्त हो जाती।

ॐ ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोसा ।

स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाम मथवायां ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥"

अर्थात् देवताओं से पहले ब्रह्म हुए जो विश्व के कर्ता व भुन के गोप्ता हैं, परन्तु विश्व रचना के लिए उनके पास सामग्री न होने के कारण योगात्मा पूर्ण ब्रह्म का जो उपदेश¹¹ मिला अर्थात् (प्रलयकाल के) एक दिन जिस समय ब्रह्माजी सृष्टि रचना के सम्बन्ध में नीमग्न थे उस समय दो अक्षरों वाले जिस शब्द का उच्चारण हुआ उसका पहला अक्षर 'त' दूसरा 'प' अर्थात् तप¹² इस प्रकार सृष्टि के आदिकाल में ही चित्त की चंचलता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता करके जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने की जो विधि (योग) है उसे वेदों (ज्ञान) द्वारा सृष्टि के आरम्भ में चार ऋषियों 13 (अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा) द्वारा प्रकट किया गया यही योग विद्या आगे हिरण्यगर्भ के हेरण्य गर्भ सूत्र के अनुशासन द्वारा दर्शन के रूप महर्षि पतंजलि द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। इस दर्शन¹⁴ के भाष्य में महर्षि वेद व्यास जी ने योग समाधि कहकर योग को स्पष्ट किया जिसका भाव है कि जीवात्मा समाधि की प्रक्रिया द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार व एकीकरण करना ही योग है तथा चित्त की एकाग्रता द्वारा अंतःकरण और शरीर से अलग आत्मा की तत्वानुभूति (साक्षात्कार) करना योग का लक्षण है। अद्वैत सिद्धान्त भी उस ज्ञान या विज्ञान जिससे जीवात्मा का परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान व सम्मिलन (सायुज्य) हो, को योग कहते हैं।

चेतना विज्ञान-

योग, वेद और वेदों के सार रूप उपनिषदों के द्वारा योग के ध्येय को स्पष्ट किया गया है। उपनिषद जीव की सात अवस्थाओं को चेतना विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चेतना की इन सात अवस्थाओं का व्यवहारक ज्ञान से सम्बन्ध है। ये अवस्थाएँ हैं- 1) जाग्रत, 2) स्वप्न, 3) सुषुप्ति, 4) तुरीय, 5) तुरीयातीत, 6) भागवत और 7) ब्राह्मी। इन अवस्थाओं को प्राप्त करने हेतु अनुबन्ध चतुष्टय के अभ्यास से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान सम्यक स्वास्थ्य का हेतु होता है।

अनुबन्ध चतुष्टय-

विद्या अर्जन या त्रिविध तापों के निवारण हेतु एक रूपरेखा में व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि से आचारण हेतु जो प्रारूप होता है जो "अनुबन्धन्ति अध्येत न इति अनुबन्धाः" अर्थात् जो अध्येताओं को शास्त्रों से बांधे रखते हैं, उन्हें अनुबन्ध कहते हैं। अनुबन्ध चार हैं।

- (1) विषय – अक्षरब्रह्म ब्रह्मविद्या का प्रतिपाद्य विषय है।
- (2) प्रयोजन – उसका प्रयोजन मोक्ष है।
- (3) सम्बन्ध – प्रयोजन (मुक्ति) का ब्रह्मविद्या के साथ प्रकाश्य – प्रकाशभाव सम्बन्ध है।
- (4) अधिकारी – साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ब्रह्मविद्या का अधिकारी होता है। वे साधन हैं-
 - (i) ईहामुरार्थफलभोगविराग – इहलोक और परलोक में उपभोग योग्य विषयों से वैराग्य।
 - (ii) नित्यानित्यवस्तुविवेक – वनमय ब्रह्म और अवनमय संसार दोनों विवेक अथागत ब्रह्म वनमय और संसार को अवनमय सिद्धना।
 - (iii) शमदमादिषट्कसम्पत्ति – ये 6 सम्पत्तियाँ हैं –

- अ) शम – जो अन्तः करं को ववियों सेहटाकर ब्रह्म लिगाता है।
ब) दम – बाह्यइवन्तियों को ईश्वराधन प्रिवृत करना है।
स) उपरति – सन्ध्या-वंदन-अविहोत्र यज्ञादद बाह्यनुष्ठान का पररमयाग
ड) तितिक्षा – सहनशीलता, सुख, दुःखादद केअवसरों पर अमयवधक हिणऔर शोक न करना।
इ) समाधान – गुरुशुश्रुति, स्वाध्याय सिन्तोकिरना।
ई) श्रद्धा – सदगुरु और वेदान्तग्रन्थों आिस्था।
(iv) मुमुक्षुत्व – मोक्ष की उत्कट कामना।

ये चार साधन चतुष्य सम्पन्न से युक्त व्यक्ति या प्रमाता ही ब्रह्मविधा का अधिकारी होता है।

वाणी चतुष्य-

अक्षरतत्व से समस्त विश्व प्रकट होता है 'अक्षरात संभवतीह विश्व'। पराशक्ति जब सृष्टि करने की इच्छा से अहं रूप से ब्रह्म का प्रकाशात्मक भाव तथा विषय का 'इदम' रूप से विमर्शआत्मक रूप धारण करके विषयी और विषय-रूप को व्यक्ति करती है, उसका हेतु 'शब्द' ही माना जाता है। महर्षि व्यास ने वेदान्त-दर्शन के शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यासम् सूत्र में सृष्टि का कारण 'शब्द' ही बताया है। श्रुति, स्मृति प्रमाण से 'शब्द' ही जगत् का कारण है। यह अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है। इस आदि शब्द को परावाणी कहते हैं। इस ब्रह्म भाषा कहा जाता है। मूलाधार से इसकी भी अभिव्यक्ति होती रहती है। इसे योगी ही जान सकते हैं। मंत्रों, बीजों का विकास इसी से होता है जब विमर्श और प्रकाश की स्थूलावस्था होने लगती है तब उसे ही नाद कहा जाता है। नाद में समस्त वर्ण अर्थ प्रकाशन रूप सामर्थ से रहते हैं ज्यों-ज्यों सृष्टि स्थूल रूप धारण करती जाती है, त्यों-त्यों 'शब्द' भी स्पष्ट रूप धारण करता जाता है। ये क्रमशः 1. परा, 2. परशयन्ती 3. मध्यमा और 4. वैखरी है। इस प्रकार समस्त वैदिक, लौकिक व्यवहार का कारण शब्द ही है। परावाणी सत्य और नित्य है। शेष 'वाणियों' में माया या अज्ञान के परिणामों का सम्बन्ध होने से क्रमशः तारतम्य होता गया है।

त्रिविध ताप-

त्रिविध ताप के नाश के लिए गुरुकुल का शिष्य 'ॐ इत्येकाक्षर ब्रह्म।' प्राण अथवा ओंकार एकाक्षर अक्षर ब्रह्म जिससे समस्त जगत् की सृष्टि अथवा उसमें विलय होता है।

मुण्डकोपनिषद्¹⁶ के अनुसार-

"तपसा चियते ब्रह्म ततो उन्नमभिजायते।

अन्नात प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥"

अक्षर ब्रह्म से प्रकट मंत्रों को कर्म कर्मफल का जिस प्रकार उदय होता है उसी प्रकार मंत्रों में ही उनका विलय भी होता है। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण त्रिविध कर्म होते हैं। इनके प्रारब्ध कर्मों का क्षय उनके उपभोग से ही होता है। जो केवल काम को ही महत्व देता है उसकी विषयवासनाएँ बार-बार जन्म लेने को प्रवृत्त करती हैं, यही बंधन और दुःख है। जो पूर्णरूप से है जिसके ऊपर से अज्ञान का आवरण हटता है, उसकी विषयवासनाएँ इसी जन्म में विनाश को प्राप्त करती हैं। वह जीवनमुक्त हो जाता है। अमृतपद प्राप्त करता है।

दुष्कृत सुकृत कर्मों से पाप पुण्य लगता है, जिससे दुःख और सुख भोगना पड़ता है। दुःख कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं। कर्मफलों का विलय अक्षर ब्रह्म में होता है अतः दुःखों का भी विलय उसमें होता है। वे दुःख त्रिविध हैं। 1. आध्यात्मिक 2. आधिदैविक 3. आधिभौतिक। इन दुःखों का विलय स्वयं में करने के लिए ओउम स्वरूप से अक्षरब्रह्म प्रार्थना की जाती है-

"ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः"

पंचकोश

त्रिविध दुःखों की निद्धति को पंचकोश की अवधारणा से भी समझा जा सकता है। परब्रह्म परमात्मा सृष्टि करने के लिए त्रिविधि शरीर-धारण करता है। समष्टिशरीर में जीवित आत्मचैतन्य को जीव कहते हैं। यह आत्मचैतन्य पंचकोशों में उपलब्ध रहता है। (1) अन्नमय (2) मनोमय (3) प्राणमय (4) विज्ञानमय (5) आनन्दमय। अन्नमय-मनोमय और प्राणमय कोष में वास करने वाले जीव की सुःख दुःखानुभूति होती है तंत्रागम की दृष्टि से देह भेद के कारण उसके तीन नाम हैं जिसमें त्रिविध मल रहते हैं।

अपरा और पराविद्या-

प्रेयस की ओर प्रवृत्तिपरक अपरा विद्या है। इनमें चतु विद्याओं का समावेश है, जो चौदह विद्यास्थान भी हैं चौदह धर्मस्थान भी 4 वेद, 6 वेदांग पुराण, न्याय, मीमांसा (पूर्वमीमांसा) और धर्मशास्त्र। पराविद्या को ही ब्रह्मविद्या या श्रीविद्या भी कहते हैं। इस विद्या से अक्षरतत्व की प्राप्ति होती है। उस ब्रह्म साक्षात्कार को ही पराविद्या अथवा ब्रह्मविद्या¹⁶ कहते हैं। ब्रह्मदेव ने इस विद्या का प्रथम उपदेश महर्षि अथर्वा को दिया था इस कारण भी इस ब्रह्मविद्या कहा जाता है।

चेतना के स्तर

चेतना से आशय उस स्थिति से है जिसमें हमारा जीवन प्रकट होता है। चेतना की परिभाषा उसके स्तरों के अनुसार परिवर्तित होते रहती है। सरल अर्थों में हमारे आस-पास की वस्तुओं और हमारी अनुमतियों से सम्पर्क होने पश्चात जिस जीवन का सृजन होता है वहीं चेतना कहलाती है। आधुनिक विज्ञान में इसका अर्थ बोध या अभिज्ञा से है। इसे संवेदन, भाव, संकल्प या विचार को अभिव्यक्त करने की शक्ति या अस्तित्व के निरूपण की कहला कह सकते हैं। भारतीय चिंतन में चेतना का मूल स्रोत स्वयं परमात्मा है, जिसे सत्-चित्-आनन्द में परिभाषित किया गया है। उस समष्टि चैतन्य कहा गया है। मानव चेतना इसी समष्टि चैतन्य का व्यक्तित्व रूप कामनामय माना गया है। उसके सात स्तर माने गये हैं। 1. जागृत 2. स्वप्न 3. सुषुप्ति 4. तुरीय या भावातीत 5. तुरीयातीत 6. भागवत और 7. ब्रह्मी चेतना। वेदविज्ञान भी चेतना के चार स्तर को मानता है।

चेतना के प्रथम चार स्तर वस्तुतः विषय से मुक्त चेतना है और शेष अन्तिम तीन चेतना विषय से रहित चेतना होती है। यही विशुद्ध चेतना है। प्रथम चार संस्कारित होने के कारण अशुद्ध चेतना मानी जाती है। फ्रायड ने चेतन, अचेतन और अचेतन के रूप में वर्गीकृत किया। जबकि युग ने अचेतन को विस्तारित कर चौथा स्तर सामूहिक सामाजिक अचेतन मन और जोड़ दिया।

जागृत चेतना में शरीर और मन पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। दैनिक जीवन से सभी कार्यकलाप इसके अन्तर्गत आते हैं। शिक्षा, संस्कार और सामाजिक संस्कृति, सभ्यता के अनुसार जो अनुभूतिया होती हैं वैसा ही विश्व दिखाई देता है। स्वप्न की चेतना में शरीर निष्क्रिय न आंशिक रूप से सक्रिय होता है। चेतना अचेतन की अवस्था में होती है। इस अवस्था में चेतना भावनात्मक होती है। सुषुप्त अवस्था में शरीर और मन दोनों ही निष्क्रिय होते हैं इसमें वस्तुओं और अनुभूतियों की जागरूकता नहीं होती।

तुरीय या भावातीत चेतना के स्तर पर सभी प्रकार की भावनाएं, इच्छाएं, क्रियाएं, विचार आदि शांत हो जाती हैं। मन में तीनों आयाम ज्ञान, भाव और क्रिया रूपान्तरित होकर पूर्णतः शांत हो जाती हैं। जैसे समुद्र में उठती गिरती लहरें शांत होकर समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार मन के तीनों आयाम 1. ज्ञान 2. भाव 3. क्रिया (ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति) शांत होकर आत्मा बन जाते हैं। किन्तु यह अवस्था आत्म ज्ञान की अवस्था नहीं है। यहाँ आत्म ज्ञान के पूर्व आत्मज्ञान की जो मानसिक अनुभूति की स्थिति बनती है वह तुरीय या प्रकृति के परे की भाव की होती, इसी कारण इसे तुरीय या भावातीत चेतना कहते हैं चैतन्य की शक्ति चेतना इस अवस्था में एकीभाव या संयम की शांत दशा में होती है। यहाँ मन पूर्णतः शांत होकर भी पूरी तरह जागरूक या सजग होता है। जैसे तीन लक्ष्य भेदने के पूर्व शांत किन्तु पूरी सजगता में छोड़ा जाता है और लक्ष्य भेदन होता है।

यह भावों की संहिता (पूर्ण एकत्व) की अवस्था होती है। यह अवस्था समस्त प्रकार के विचारों और भावों का स्रोत है। वेद विज्ञान का आरम्भ चेतना के इसी स्तर से होता है। उस अवस्था में ऋषि ऋतम्भरा प्रज्ञा की (समस्त प्रतिभावों का स्रोत) पूर्ण कौशल की स्थिति में होते हैं तथा इस स्तर पर वेदों की समस्त ऋचा जागृत होती है। यहाँ इच्छाएँ प्रकृति के मूल प्रवाह में स्वयं सिद्ध होती जाती हैं। जो इच्छा कर रही हो प्रभुप्रताप कुछ दुर्लभ नहीं, यह घटित होने लगता है।

विशुद्ध चेतना के स्तर तुरीयातीत चेतना, भागवतचेतना और ब्रह्मी चेतना है। तुरीयातीत चेतना में मन उभयमुखी (दोनों ओर) हो जाता है अर्थात् मन एक समय में शांत भी और क्रिया भी कर सकता है। यह अवस्था निष्काम भाव की अवस्था भी कहलाती है। इस अवस्था में कार्य करते हुए भी कार्य के संस्कार चेतना में प्रवेश नहीं कर पाते। चेतना का यह स्वरूप पूर्णतः वस्तुनिष्ठ और तटस्थ होता है। चेतना की उस अवस्था में संकल्पशक्ति सिद्ध हो जाती है। इम जैसा चाहते हैं चेतना वैसे ही हो जाती है। चेतना का यह रूप अत्यंत प्रगाढ़ होने के कारण प्रकृति सहयोग करने लगती है, उसे ही आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं। आत्मज्ञानी ही अगली अवस्था में भागवत चेतना के स्तर पर पहुँचता है इसके विश्व की चेतना (समष्टि की) और स्वयं की चेतना (व्यक्ति) एक होकर जिस चेतना का निर्माण होता है, उसे ही भागवत चेतना कहते हैं। इस चेतना की मुख्य विशेषता यह है कि प्रकृति पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है; (स्वराज्य या स्वास्थ्य) उस अवस्था में अष्ट सिद्धियाँ आदि चेतना के उसी स्तर में जागरूक होने लगती हैं। जीवन पूर्णतः सफल होकर सत्य से साक्षात्कार (आरूढ़) कर लेता है। इस अवस्था में चेतना अत्यंत करुणावान हो जाती है। चेतना की अन्तिम अवस्था या पूर्ण अवस्था ब्रह्मी चेतना कहलाती है। इसमें चेतना पूर्णतः शुद्ध, निर्विकल्प निर्पेक्ष, अनन्त और आनन्दयुक्त (समांग या एकीकृत) होती है।

उपसंहार—

चेतना एक ही समय में पिंड और ब्रह्माण्ड की साथ-साथ रहती है। (प्रज्ञानं ब्रह्म, अहम् ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म) यहाँ जीन और ब्रह्म का सामानाधिकरण्य महावाक्य में तत् का अर्थ है ब्रह्म और त्वम का अर्थ है जीव। परन्तु दोनों ब्रह्म और जीव चैतन्य ही है। जीवों ब्रह्मेव नापरः, अहं ब्रह्मास्मि अर्थात् तत्त्वमसि इसे ही ब्रह्मात्मकयभाव कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों कथन 'तत्' तथा 'त्वम' सृष्टि तथा परमसत्ता की एकता को दृष्टिगोचर कहते हैं। यहाँ अनुभूति अलग-अलग न होकर एक मात्र शुद्ध चेतना की होती है। उस चेतना के स्तर से चेतना पुनः वापस नहीं आती है। चेतना की पूर्ण या

उच्चतम अवस्था या दशा होती है यही पूर्ण शांति या स्वा में स्थिति होती है। यही अखण्ड स्वास्थ्य है जिसे वैदिक ज्ञान प्रणाली में योग एवं चेतना विज्ञान (वेदांत) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यही पूर्ण या सम्यक स्वास्थ्य है।

संदर्भ सूची-

1. श्रीमद्भगवद्गीता (6/34)
2. चरक ,संहिता, सूत्रस्थान (1/153)
3. चरक संहिता सूत्रस्थान (9/4)
4. चरक शरीस्थानम (1/138)
5. हिन्दू धर्मकोश डा0 राजबली पाण्डेय प्र0 589,
U.P. हिन्दी संस्थान हिन्दी समिति प्रभाग लखनउ
6. ऋग्वेद (10/121/1)
7. श्रीमद्भागवत (5/19/13)
8. महाभारत (12/342/96)
9. ऋग्वेद (10/121/1)
10. मुण्डकोपनिषद् (1/1/1)
11. श्रीमद्भागवत (2/9/6)
12. मुण्डकोपनिषद् (3/2/4)
13. मुण्डकोपनिषद् (1/1/7)
14. वेदांत दर्शन (1/3/28)
15. मुण्डकोपनिषद् (1/1/8)
16. मुण्डकोपनिषद् (1/2/13)

